

YANGI O'ZBEKISTONDA INSON HUQUQLARI VA ULARNI HIMOYA QILISH

Nasirdinov Shukurullo Mirzajon o'g'li

Andijon viloyati Yuridik texnikumi

2 chi bosqich sud huquqiy faoliyati 115 chi guruh.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7329381>

O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning besh ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasining ikkinchi yo'nalishi qonun ustuvorligini ta'minlash va huquqiy tizimni yanada isloh qilishdan iborat. Sud-huquq sohasidagi islohotlar fuqarolarning odil sudlovga erishish darajasini oshirish, sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta'minlash, inson huquqlari va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirishga qaratilgan. Harakatlar strategiyasining amalga oshirilishini ta'minlash maqsadida Prezidentimiz tashabbusi bilan sud sohasidagi islohotlar, sudyalik lavozimiga nomzodlarni tanlash va tayinlash tizimini tubdan takomillashtirish, sud tizimining yangi organi sifatida yuqori malakali sud tizimini shakllantirish bilan bog'liq tub o'zgarishlar kiritildi. Tizimni rivojlantirish yo'lidagi muhim qadam bu O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashining tashkil etilishi, uning asosida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining shakllanishi hisoblanadi. fuqarolik, jinoiy, ma'muriy va iqtisodiy sud ishlarini yuritish sohasidagi yagona oliy sud organi sifatida, sudlarning odil sudlovning mohiyati va mazmuniga mutlaqo zid bo'lgan qo'shimcha ishlarni sud tergoviga qaytarish amaliyotining to'xtatilishi doimiy izchil davom etayotganining yaqqol dalilidir.

Ta'kidlash kerakki, mustaqillikning dastlabki yillarida adolatli fuqarolik jamiyati barpo etish yo'lida qo'yilgan muhim qadamlardan biri bu mamlakatda hokimiyatning bo'linishi va huquqiy demokratik jamiyat barpo etishni maqsad qilgan mustaqil sud tizimini tashkil etish edi. Bu O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 106-moddasida "O'zbekiston Respublikasining sud hokimiyati qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlardan, siyosiy partiyalar, boshqa jamoat birlashmalaridan mutaqqil holda ish yuritadi" Dalat o'z vakolatlarini davlat va nodavlat tashkilotlari, siyosiy partiyalar va jamoat birlashmalariga ulashsa-da, uning hokimiyati pasayishini va ta'sir kuchini tushirishning hojati yo'q. Kuch sifatida u zaiflashadi, chunki kuchli davlatning kuchi uning fuqarolari unga nisbatan qanchalik xayrixoh bo'lishlari, davlat o'z xalqiga qanday erkinliklar va imkoniyatlar berishiga bog'liq.

Bugungi kunda amaliy shaklga ega bo'lgan holda, islohotlar jarayoni davom etmoqda. Biz bir narsani tan olishimiz kerak: sudlarning mustaqilligi, fuqarolarning ularga bo'lgan ishonchi ortib borishi keng kuzatila boshlandi.

Bizning jamiyatimiz.Sotsiologik tadqiqotlar, Arzamaliklar o'z muammolariga yechim topish uchun qog'ozni ikki kenglikga tushirib, sonini kamaytirganini tan olishdi. Turli xil yirik qabulxonalarning tashkil etilishi huquqiy ongni yanada kuchaytiradi, xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sud tizimida olib borilayotgan islohotlardagi o'zgarishlar nafaqat bir so'z bilan sud-tibbiy ekspertizasi asosiy oringa aylanib qolmay, balki boshqa sud huquq tizimini takomillashtirish muhimdir". Kichik tashkilotlar bo'ling va sudlarga murojaatlarni ko'paytiring. Bu hamyurtlarimizning huquqiy madaniyati, Huquqiy ongni oshirish tizimini umuman tubdan takomillashtirishda muhim orin egallaydi.

2019 yil 9 yanvardagi Prezidentimiz Farmoniga muvofiq, jamiyatda huquqiy madaniyat va huquqiy ongni oshirishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- aholining mazmun-mohiyati to'g'risida doimiy ravishda hisobot berish tizimini shakllantirish. Mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, qabul qilingan qonunlar va davlat dasturlari, fuqarolar ongida "jamiyatda qonunlarga hurmat ruhida" qaror qabul qilish demokratik huquqiy davlat qurish,hayot g'oyasini kuchaytiradi;

- huquqiy ongni oshiradi va jamiyatdagi huquqiy madaniyat, avvalambor, ta'limni rivojlantirishning maktabgacha ta'lim tarbiya ustuvorliklari tizimidan boshlab, ta'lim va tarbiya tizimli va yaxlit olib borilishiga e'tibor qaratiladi. 122 ta Maktab ta'limi fanini va ta'limini rivojlantirish, aholining barcha qatlamlarining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini chuqur o'zgartirish, shaxsiy manfaatlar va jamiyat manfaatlari o'rtasidagi muvozanatni saqlash uchun g'oyalarni keng targ'ib qilishning ustuvor yo'nalishlari;

- qonun va burch, halollik va poklik tushunchalarini, shuningdek, yosh avlodning axloqiy me'yorlarini chuqur anglash, ularga bolaligidanoq Konstitutsiyaning muhim jihatlarini o'rgatish;

- tarix, din, milliy qadriyatlarni o'rgatish bilan huquqiy madaniyatni shakllantirish, shuningdek, har bir fuqaroda davlat ramzlari bilan g'ururlanish tuyg'usini uyg'otish orqali aholiga huquqiy va ma'rifiy ishlarni uyg'un tashkil etish orqali vatanga, vatanparvarlik tuyg'usini kuchaytirish. Ular yuristlar uchun katta vazifalar qo'yishni boshladi. Ulardan haqiqat va adolat, keyin esa bilim va tajriba talab qilinadi. Bunday talab har doim odamning taqdiri uchun javobgar bo'lgan kadrlardan yurist kasbining egalariga taqdim etilgandir.

Shunday qilib, amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar odamlarning turmush tarzi, dunyoqarashi, turmush tarzini o'zgartirmoqda. Jamiyatda "Yangi

O'zbekistonni birgalikda quramiz" degan ezgu maqsad shakllandi, "Jamiyat – islohotlar tashabbuskori" yangi g'oyasi kundan-kunga kundalik faoliyatimizga aylanib bormoqda.

O'zbekiston xalqaro maydonda ko'rayotgan barcha chora-tadbirlar doirasida inson huquqlarini ro'yobga chiqarishga salmoqli hissa qo'shmoqda. Mamlakat xalqaro huquq subyektini sifatida o'z taraqqiyotining yangi bosqichiga ko'tarilib, xalqaro shartnomalar tuzish tashabbuskori, xalqaro norma ijodkorligining faol ishtirokchisi hisoblanadi.

O'zbekistonda inson huquqlari to'g'risidagi ma'lumotlarni umumlashtirib, quyidagi xulosaga kelishimiz mumkin: Inson huquqlari sohasidagi qonun hujjatlari shakllantirildi; mamlakatda inson huquqlarini ta'minlashning institutsional mexanizmlari yaratildi; davlat inson huquqlari sohasida xalqaro hamkorlikni amalga oshiradi; inson huquqlari sohasida ta'lim va ma'rifat ishlari amalga oshirilmoqda.

Adabiyotlar:

1. Abdullayeva Feruza Sharipovna, & Saidjonova Zulfizar Sobirjon Qizi (2020). Huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish davr talabi. *Oriental Art and Culture*, (III), 405-415.
2. Usmonova, D. (2020). O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish va erkinliklarini ta'minlash. *Science and Education*, 1 (Special Issue 2), 12-17.
3. <https://pravacheloveka.uz/ru/menu/prava-cheloveka-v-uzbekistane> [Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi rasmiy web-sayti]

